

GEODÁDIVAS

SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA PARA GESTÃO DE DÁDIVAS DE SANGUE EM PORTUGAL

Juliano de Souza Gaspar ■ Jorge Leal ■ João Rolando Azevedo ■ Ricardo João Cruz Correia

RESUMO

A medicina transfusional é uma excelente área da saúde em que se pode usar um sistema de informação geográfica (SIG) para mostrar a distribuição geográfica dos dadores de sangue no mapa. O crescente desenvolvimento do paradigma Free/Libre Open Source Software (FLOSS) trouxe uma redução no custo de desenvolvimento de *software* e aumentou a sua rapidez, resultando na melhoria da qualidade e constante evolução. Um SIG FLOSS é viável neste contexto, reduzindo assim os altos custos governamentais na área da saúde. As informações podem ser facilmente exibidas sem direitos de autor e outras complicações. Por estes motivos, decidiu-se desenvolver uma plataforma que permite a visualização de informações relativas às dádivas de sangue. O SIG permite a alocação de dados em bruto ou informações processadas num mapa, permitindo a contextualização da informação e a extrapolação de conhecimentos.

Os objectivos deste trabalho focaram a pesquisa do actual estado da arte, a manipulação e processamento de dados da base de dados de dadores, modelagem e desenvolvimento de um programa que pudesse mostrar várias opções de consulta à base de dados.

Na abordagem utilizada foi realizada análise estatística dos dados e a implementação do *software*. Após a sua conclusão, foi possível obter a distribuição de dadores de sangue devidamente referenciados aos lugares de colheita. A distribuição dos dadores por grupo ou espaço tornou-se visível para efeitos de interpretação. Foi comprovada a viabilidade de tais sistemas. As eventuais mudanças na gestão das dádivas de sangue podem representar um importante avanço no sentido da melhoria contínua.

Palavras-chave: Sistemas de informação geográfica, dadores de sangue, sistemas de gestão de bases de dados.

INTRODUÇÃO

MEDICINA TRANSFUSIONAL

A actividade da medicina transfusional tem como objectivo fundamental a obtenção, disponibilização e acessibili-

ABSTRACT

Transfusion medicine is an excellent area of health care in which a geographic information system (GIS) can be used to display the distribution of blood donors on the map. The development of the Free/Libre Open Source Software (FLOSS) paradigm brought a reduction in the cost of software development and an increase in its speed, resulting in quality improvement and allowing constant evolution. A FLOSS GIS is feasible in this context thus reducing the high governmental costs in health care. The information can be easily displayed without copyright problems and other complications. For these reasons, a decision was reached to develop a platform that makes possible the display of information relative to the blood donations. The GIS permits the allocation of raw data or processed information on a map, allowing contextualization of the information itself and the extrapolation of knowledge.

Our goals focused on researching the state of the art in this field, on data manipulation and processing of the donor's database, and on modelling and developing a program that could show varied options of the queries that can be done to the database.

On this approach statistical analysis of the data was used as well as software implementation. It was possible to acquire cross-referenced information on the distribution of the blood donors and the sites of blood collection after completion of our goals. The distribution of the blood donors by group or area was made visible for interpretation purposes. The feasibility of such systems is proved. Changes in blood donation management can represent an important improvement towards good health care.

KEYWORDS: Geographic information systems, blood donors, database management systems.

Ainda actualmente, a nível mundial, as dádivas de sangue não conseguem suprir as necessidades existentes de componentes sanguíneos para transfusão (Sojka *et al*, 2008). A investigação da ciência médica e o avanço tecnológico neste sector tiveram grande incremento, o que veio permitir maior generalização e aperfeiçoamento da terapêutica transfusional. Por outro lado, o desenvolvimento da estrutura de prestação de cuidados de saúde, bem como a diferenciação e sofisticação das técnicas médicas e cirúrgicas realizadas, geraram necessidades crescentes de componentes sanguíneos. Em simultâneo com os avanços da medicina, assiste-se ao envelhecimento da população e, por consequência, a uma redução do número de indivíduos elegíveis para dar sangue (18 aos 65 anos). No entanto, um número crescente desses indivíduos precisa de sangue à medida que a sua saúde entra em declínio.

INSTITUTO PORTUGUÊS DE SANGUE

Durante os últimos 50 anos, tendo em conta a crescente complexidade do processo transfusional e as exigências científicas, técnicas e de segurança que lhe são inerentes, foi necessário criar e desenvolver uma rede integrada de serviços dotados de recursos técnicos, humanos e materiais adequados.

Foi estabelecida a missão do Serviço Nacional de Sangue, sendo atribuídas ao Instituto Português do Sangue (IPS) as competências normativas e de coordenação do sector e aos Centros Regionais de Sangue (CRS) do Porto, Coimbra e Lisboa as competências operacionais de colheita, processamento, distribuição e supervisão técnica regional. Aos Serviços de Imuno-hemoterapia Hospitalares (SIH) coube-lhes, para além da colheita e processamento, encerrar o elo da cadeia transfusional através de uma prática global de qualidade da transfusão.

Em 2007, após estabelecimento de uma nova orgânica para o IPS, IP, na sua missão consta: regular, a nível nacional, a actividade da medicina transfusional e garantir a disponibilidade e a acessibilidade de componentes sanguíneos de qualidade, seguros e eficazes.

A utilização de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) pelo IPS, recorrendo à informação geograficamente referenciada que possui nas suas bases de dados, pode constituir uma importante ferramenta de análise e apoio para uma gestão de recursos mais eficiente e facilitadora do cumprimento da sua missão.

Pode recorrer-se aos dados dos dadores, mais precisamente local de residência e grupo sanguíneo, apresentando-os de forma geográfica e contextualizar geografica-

mente frequências de dádivas, facilitando o planeamento de acções de promoção e de recolha de sangue, de acordo com as necessidades de reposição de reservas de componentes nesse momento.

Alguns dos principais objectivos a alcançar seriam, por exemplo, a redução do custo das brigadas móveis de colheita de sangue e a redução do número de brigadas com um número reduzido de dádivas.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

A geografia desempenha um papel fundamental em quase todas as decisões que tomamos. A escolha de locais, o apontar de segmentos de mercado, o planeamento de redes de distribuição, a resposta a emergências, ou o redesenhar de fronteiras de países, todos estes problemas envolvem questões de geografia. As características espaciais, tais como topografia e a dispersão geográfica das populações, são factores determinantes na distribuição equitativa de recursos. (Leitner *et al*, 2002).

Os SIG relacionam dados de um contexto e seus respectivos posicionamentos geográficos. Esta tecnologia permite, de uma forma simples, visualizar dados com diferentes graus de complexidade num mapa, fornecendo frequentemente uma forma útil para revelar relações espaciais e temporais entre dados.

Combinando dados e aplicando algumas regras analíticas, é possível criar um padrão de forma a ajudar a responder à questão formulada previamente. Os objectivos principais dos SIG nos cuidados de saúde são (Maged *et al*, 2004):

- Informar e educar tanto os profissionais como as populações
- Apoiar a tomada de decisão a múltiplos níveis
- Prever resultados antes de assumir quaisquer compromissos
- Seleccionar prioridades em âmbitos com recursos escassos
- Alterar más práticas e rotinas
- Monitorizar e vigiar continuamente a implementação de mudanças.

Investigadores, profissionais de saúde pública, responsáveis pela definição de políticas e outros, podem utilizar SIG para entender melhor as relações geográficas que afectam os resultados em saúde, os riscos de saúde pública, a transmissão de doenças, o acesso a cuidados de saúde, e outras preocupações de saúde pública. Os SIG estão

a ser utilizados com maior frequência para lidar com problemas de saúde pública a nível de vizinhança, local, regional, nacional e internacional (CDC, 2009).

Os SIG permitem-nos:

- Compreender, questionar, interpretar e visualizar dados de várias formas que revelam relações, padrões e tendências sob a forma de mapas, globos, relatórios e gráficos
- Ajudar a responder a questões e a resolver problemas permitindo olhar para os nossos dados de uma forma que é rapidamente compreendida e facilmente partilhada
- Uma integração na estrutura do sistema de informação de qualquer organização
- Resolver mais problemas do que a utilização de um simples programa de mapeamento ou a adição de dados a uma ferramenta de mapeamento *online*.

Os SIG destinados à área de Saúde possuem duas vertentes (Vanmeulebrouk *et al*, 2008):

- Epidemiológica – que visa o estudo e compreensão das incidências e prevalências de patologias e riscos para a saúde pública, geralmente ligadas a factores ambientais.
- Cuidados de Saúde – permite analisar e caracterizar a distribuição de instituições (hospitais, centros de saúde, postos de recolha de sangue) e de acessibilidade às mesmas.

Muitos destes sistemas possuem funcionalidades simples e muito funcionais, como as distâncias entre os recursos de saúde e a população. Assim, perguntas como: a que distância se encontra o hospital mais próximo de uma população ou qual a instituição mais próxima onde posso dar sangue, podem ser facilmente respondidas e evitados muitos constrangimentos.

Apesar dos evidentes benefícios da utilização dos SIG, a sua disseminação e utilização ainda não são uma realidade generalizada. Algumas explicações possíveis para isto suceder podem ser (Rob, 2003):

- A falta de consideração das necessidades do utilizador final
- O elevado custo das aplicações existentes
- A necessidade de aprender como funcionam e como operam.

Verifica-se, ao nível dos requisitos para estes tipos de sistemas, uma necessidade quase total do envolvimento da comunidade desde o início. Ou seja, os utilizadores e beneficiários destes sistemas deverão procurar estar envolvi-

dos directamente na sua concepção ou serem eles mesmos a fazê-la. Só assim estes projectos serão realistas, razoáveis e sustentáveis (Weiner *et al*, 2002).

GOOGLE API E GOOGLE MAPS

A API (*Application Programming Interface*) do *Google Maps* é um serviço gratuito de pesquisa e visualização de mapas, utilizando imagens de satélite. Além de mapas e imagens de satélite, fornece percursos entre pontos pré-determinados, *zoom*, arrastamento do mapa, entre outros (Davis, 2006). Também é possível criar um arquivo KML (*Keyhole Markup Language*), com coordenadas e formas geométricas, para as visualizar no mapa apresentado pelo servidor do *Google Maps* (Davis, 2006). A simplicidade e a metodologia de código aberto são os seus maiores trunfos. A possibilidade de agarrar e arrastar, aumentar ou diminuir o *zoom*, sem grandes atrasos na página *web* são algumas das tarefas simples que a favorecem.

FLOSS NOS CUIDADOS EM SAÚDE

O GeoDádivas é um *software* código aberto, livre e gratuito, referenciado na literatura como sendo um FLOSS (*Free/Libre Open Source Software*). Está a ser desenvolvido sob a licença de distribuição GNU (*General Public License, GPLv3*).

O desenvolvimento de um *software open source* implica a escolha de uma licença adequada para determinar o que os utilizadores finais podem fazer com o código e se o podem partilhar ou não. Esta licença define os direitos dos utilizadores relativamente ao programa.

As licenças de proprietário normais negam tipicamente o direito de cópia, empréstimo, modificação, aluguer e de utilização em mais do que uma máquina. Pelo contrário, as licenças *open source* garantem aos utilizadores o direito de copiar e distribuir o *software* livremente (Goodliffe, 2006).

Software Livre não significa necessariamente que este não tenha custos de aquisição e *software* gratuito também não significa necessariamente que não tenha custo de alterações ou adaptações à empresa que o adquire. Consiste no direito de utilizar, copiar, distribuir, estudar, modificar e melhorar o *software*. Mais precisamente, refere-se a quatro tipos de liberdade para os utilizadores do *software* (GNU, 2009):

- A liberdade de utilizar o programa
- A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades. Ter acesso ao código fonte é uma pré-condição para isto

- A liberdade de redistribuir cópias de forma a poder ajudar a vizinhança
- A liberdade de melhorar o programa, e disponibilizar as melhorias ao público, para que toda a comunidade beneficie.

Os autores de *software* escolhem as suas licenças com base em objectivos específicos e crenças pessoais.

No nosso caso, foi escolhida a GNU GPL v3 (GNU *General Public License version 3*). Esta licença é utilizada pela maioria dos programas *open source*, e por mais de metade de todos os pacotes de *software* livre. A GNU GPL está disponível nestes formatos: HTML, texto simples, ODF, Docbook, Texinfo, and LaTeX (GNU, 2009).

O crescente desenvolvimento de *software* utilizando o paradigma *Open Source* trouxe uma redução nos custos de desenvolvimento de *software* e aumentou a agilidade de desenvolvimento, resultando em *softwares* de excelente qualidade e em constante evolução. Este paradigma provê ferramentas poderosas que facilitam o dia-a-dia das instituições, reduzindo drasticamente o custo em tecnologia (Casare *et al*, 2009).

O paradigma do desenvolvimento utilizando FLOSS tem um papel importante em diversas áreas do mercado, no entanto, a sua utilização nos cuidados de saúde ainda é limitada (Karopka, 2009). Algumas das razões para este cenário no campo da saúde são (Karopka, 2009; Rua, 2009; Baj *et al*, 2009): a falta de envolvimento de especialistas na área (médicos, técnicos de análises clínicas, fisioterapeutas, enfermeiros, etc.), a falta de formação adequada e de conhecimentos dos profissionais de saúde sobre a importância e os benefícios destes projectos. Além disso, na área da saúde, os requisitos de segurança e fiabilidade são extremamente elevados. Com FLOSS, estas exigências nem sempre têm regras claras e bem definidas que garantam aos gestores de saúde que podem ser cumpridas.

Apesar de ter de enfrentar e superar estes desafios, o desenvolvimento de FLOSS tem certas características que permitem a sua viabilidade na área da saúde. Por exemplo, um FLOSS que é concebido e mantido pela Internet para as comunidades virtuais, em que são feitos testes contínuos, conduz a uma maior fiabilidade e disponibilidade de actualizações. Isto permite que as autoridades de saúde tenham acesso a tecnologias mais rapidamente do que no caso da utilização de *software* proprietário (Baj *et al*, 2009).

Outra vantagem é que o *software* livre proporciona mais oportunidades de personalização e melhoramentos. É

possível manipular o código e personalizá-lo, por exemplo, adaptando-o para uma unidade específica dentro da entidade. Essas manipulações não eram possíveis utilizando tecnologias proprietárias (Baj *et al*, 2009).

Algumas das motivações que conduzem iniciativas governamentais neste sentido são:

- Redução do investimento inicial com *software* e actualizações
- Aumento do controlo e acesso a propriedade intelectual
- Redução da confiança em organizações de desenvolvimento de *software* proprietário
- Utilização de *software* no sector público como um bem público
- Facilidade de adaptação e modularização dos *softwares* a necessidades de cada área governamental ou sector de uma mesma instituição.

MOTIVAÇÃO

A motivação principal surgiu da necessidade de o IPS melhorar o planeamento e gestão dos locais de colheita móvel de sangue utilizando a análise geográfica de dados sem aumentar os custos.

Os autores que abraçaram este projecto estão envolvidos na área de saúde, especificamente nos processos de colheita, processamento e distribuição e estão também actualmente a frequentar o Mestrado em Informática Médica da Universidade do Porto.

OBJECTIVOS

OBJECTIVO GERAL

Criar um Sistema de Informação Geográfica *open source* que permita representar graficamente informação relativa às dádivas de sangue, usando uma base de dados do IPS-CRSPorto e o servidor de mapas *Google Maps*.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

- Facilitar e auxiliar a análise, num contexto geográfico, do processo de coordenação das campanhas de dádiva de sangue
- Auxiliar os profissionais no planeamento e na distribuição de recursos para realização de campanhas móveis de recolha de sangue

- Auxiliar os profissionais na definição dos locais e datas de realização das campanhas móveis em função das necessidades de reposição das reservas de componentes sanguíneos, por grupo sanguíneo
- Comprovar que é possível desenvolver *software open source* para a área da saúde e suas respectivas vantagens
- Descrever o processo de criação desse *software open source*, tendo em conta a motivação, dificuldades encontradas e potencialidades exploradas.

MÉTODOS

Este trabalho pode ser classificado como uma pesquisa aplicada e tecnológica (Jung, 2009), visto que propõe o desenvolvimento de uma aplicação que permita representar graficamente informação relativa a dádivas de sangue.

Embora possua uma vertente de análise estatística de dados com toda a sua magnitude, ela está a par da análise qualitativa. As duas metodologias são utilizadas para suprir todas as necessidades ao longo do projecto.

A análise estatística está presente na primeira abordagem dos dados e interpretação posterior. Processos dedutivos estão sempre associados a este tipo de abordagem.

Simultaneamente, foi utilizada uma análise qualitativa do significado dos dados e do processo, enriquecendo assim a obtenção de resultados.

Este trabalho seguiu a seguinte metodologia:

- Pesquisa das funcionalidades e recursos da API (*Application Programming Interface*) do *Google Maps*
- Análise inicial, tratamento de dados e análise estatística dos dados cedidos pelo IPS
- Pesquisa das divisões geográficas de Portugal
- Desenvolvimento de um protótipo, desenho e criação da base de dados, desenho e implementação da aplicação
- Reuniões de avaliação entre a equipa de projecto, visando a melhoria da aplicação.

ARQUITECTURA

Requisitos

Tendo em vista a característica abrangente da proposta desta aplicação, os requisitos foram analisados e definidos por uma equipa multidisciplinar formada por um Técnico

de Análises Clínicas e Saúde Pública, um Enfermeiro e um Engenheiro da Computação. Para a aplicação foram definidos os seguintes requisitos:

- Mostrar as dádivas no mapa
- Permitir que as dádivas sejam filtradas por: Data, Distrito, Concelho, Freguesia, Resultados das Análises Laboratoriais, Locais de Colheita, Grupo Sanguíneo ABO e Rh, Sexo, Faixa Etária
- Mostrar as brigadas e o IPS e permitir filtrar as brigadas
- Desenvolver a aplicação usando tecnologia *open source*.

Linguagens e Ferramentas

Visando cumprir com os requisitos estabelecidos, foram definidas as seguintes directrizes:

- Será usado o *MySQL* como servidor de dados
- A linguagem de desenvolvimento principal será PHP 5.0, porém também serão usadas funções em *JavaScript* e HTML
- Será usada a API 2.0 do *Google Maps*
- Visando uma boa ergonomia e padronização da interface, serão usados estilos definidos em CSS e o *Framework JavaScript JQuery* v.1.3.2.

Todas as ferramentas e recursos utilizados neste desenvolvimento são *Open Source*, estando em conformidade com um dos objectivos do projecto.

Diagramas

Ao abrir o *software* é realizada uma consulta à base de dados, para preencher os respectivos campos dos filtros.

A consulta das dádivas de sangue, de acordo com o filtro seleccionado, é exibida no *software* seguindo as iterações apresentadas na Figura 1.

A consulta das dádivas de sangue, de acordo com o filtro seleccionado, é exibida no *software* seguindo as iterações apresentadas na Figura 2.

O diagrama das actividades principais foi elaborado agrupando as actividades por actores, como apresentado na Figura 3.

IMPLEMENTAÇÃO

No diagrama da Figura 4 pode ver-se a lista de arquivos do sistema do GeoDádivas e também a interacção entre eles. As funções *javascripts labeledmarker.js* e *markerclusterer*.

Figura 1: Diagrama de Inicialização dos Filtros

Figura 2: Diagrama de Visualização das Dádivas de Sangue

js e a *jQuery library* também são utilizadas. Todas distribuídas com licenças GNU.

INTERFACE DA APLICAÇÃO

A interface principal da aplicação tem três partes distintas, um cabeçalho no topo da página e duas colunas, uma de filtros à esquerda e outra de resultados à direita, como pode ser observado na Figura 5.

Figura 3: Diagrama de Actividades

Figura 4: Diagrama de Interação de Arquivos

RESULTADOS

ANÁLISE DOS DADOS

A base de dados utilizada nos protótipos é referente às dádivas de sangue ocorridas na região norte de Portugal entre os anos de 2000 e 2008 (IPS, 2009).

A análise inicial revelou que a base de dados possuía cerca de 634 000 entradas com as seguintes variáveis: data, dador,

Figura 5: Página Principal da Aplicação

local, ano, número, género, data de nascimento, estado civil, profissão, código postal, lugar, total de dádivas, total de dádivas no IPS, hora da inscrição, hora da triagem, peso, altura, pressão arterial máxima, pressão arterial mínima, hemoglobina, grupo sanguíneo ABO e Rh, conclusão da triagem, conclusão da colheita e conclusão do laboratório.

Os registos que apresentaram campos com erros, inconsistências ou dados omissos não foram tidos em consideração.

Após análise estatística, foi possível verificar que as frequências das distribuições de grupos sanguíneos são idênticas às apresentadas num estudo de distribuição dos grupos sanguíneos na população portuguesa (Duran *et al*, 2007) no qual 46,6% da população é do grupo A, 3,4% AB, 7,7% B e 42,3% O. Relativamente à distribuição do grupo Rh, isto também acontece. A distribuição foi de 16,54% para o Rh- e 83,45% para o Rh+.

AGRUPADORES

Analisando os primeiros resultados, observou-se que não era possível tirar qualquer conclusão das primeiras imagens obtidas. Como havia muitos doadores de sangue, um marcador no mapa para cada dador deu um resultado tão ou mais confuso de interpretar do que olhar directamente para uma tabela de dados (Figura 6).

A partir destes resultados, foi definida a necessidade de desenvolvimento de agrupadores (agregando doadores relativamente próximos geograficamente).

VISUALIZAÇÃO DAS DÁDIVAS DE SANGUE

Nas Figuras 7 e 8, é possível verificar a diferença de distribuição de doadores existentes, do grupo A e AB na região norte de Portugal. Sendo o grupo AB mais difícil de obter, estes dados podem facilitar a gestão do posicionamento de postos de colheita.

Pode observar-se nas figuras 9 e 10 a evolução do total de dádivas de sangue entre os anos de 2000 e 2008. Os círculos coloridos representam o número de doadores naquela área e mudam de acordo com a proporção (de azul a vermelho escuro).

Na Figura 11, é possível fazer uma visualização mais detalhada utilizando o zoom. Os locais de colheita também podem ser visualizados, estão marcados por um símbolo em forma de gota de sangue.

SAPO SUMMERBITS 2009

O software GeoDádivas foi um dos 10 vencedores do "Projecto Sapo Summerbits 2009". Este projecto é inspirado no Google Summer of Code. Nesta iniciativa, são concedidas bolsas a estudantes de universidades portuguesas para desenvolver código para projectos de software livre, novos ou já existentes, que usam licença GNU (Sapo, 2009).

REPOSITÓRIOS

Os repositórios onde os códigos do GeoDádivas podem ser encontrados, bem como as suas licenças, são:

Figura 6: Visualização das Dádivas de Sangue sem utilizar Agrupadores (Cluster)

Figura 7: Dádivas do Grupo Sanguíneo A

Figura 8: Dádivas do Grupo Sanguíneo AB

40

Figura 9: Dádivas de Sangue do ano 2000

Figura 10: Dádivas de Sangue do ano 2008

Figura 11: Locais de Colecta de Sangue na Cidade do Porto e Distribuição de Dadores

- *Software* Livre: <http://softwarelivre.sapo.pt/geodadivas>
- *Source Force*: <http://sourceforge.net/projects/geodadivas>

O software está actualmente alojado no CINTESIS e pode ser utilizado a título experimental, pois utiliza uma base de dados de teste:

- <http://geodadivas.gim.med.up.pt>

DISCUSSÃO

Após conclusão deste trabalho foi possível entender que o desenvolvimento de um SIG é complexo e necessita de muita pesquisa.

O facto de ter sido desenvolvido por uma equipa multidisciplinar foi essencial para a sua realização. Constituíram pontos importantes na execução deste projecto a visão do profissional (técnico de análises clínicas) que está integrado na instituição onde o sistema será implementado, combinada com:

- O ponto de vista da análise científica de um profissional de outra área de saúde (enfermeiro)
- O conhecimento tecnológico de um profissional de informática.

À medida que o tratamento e a manipulação dos dados se revelavam uma tarefa difícil, o desenvolvimento de *software* tornou-se mais complexo.

Pode concluir-se que todo o projecto inicial de tratamento dos dados (análise, verificação de integridade, validação e comparação com outros estudos científicos já realizados), apesar de ter consumido a maior parte do tempo gasto, foi crucial para a qualidade do trabalho final.

As frequências das variáveis no sistema são consistentes com estudos nacionais publicados (Duran, 2007). Isto constitui uma prova adicional da qualidade e da integridade dos dados utilizados.

Os testes iniciais revelaram que um SIG *Open Source* é viável neste contexto. É também possível perceber que a API do *Google Maps* pode suportar um grande volume de dados em cada consulta, e que tecnologias *Web 2.0* e *jQuery UI Framework* foram uma boa opção nesta fase experimental do projecto, especialmente em relação à interacção utilizador-sistema.

O método de utilização de agrupadores resolveu parcialmente o problema de visualização gráfica, reduzindo a

quantidade de marcadores relativamente próximos entre si. No entanto, após conclusão do sistema, foi possível verificar que os agrupadores podem criar facilmente uma ilusão óptica relativamente aos locais de dádiva de sangue, quando se utiliza menos *zoom*.

Actualmente, está a ser elaborado um projecto para viabilizar a implementação deste sistema no CRSPorto. Numa fase experimental, terão acesso ao sistema apenas um grupo pré-definido, visando o aprimoramento do mesmo, testes de funcionalidades e definição de novas necessidades.

Como trabalhos futuros sugere-se que outras funcionalidades possam ser desenvolvidas e adicionadas ao sistema, nomeadamente:

- Aprimorar a apresentação de dados referentes aos locais de colheita fixos e móveis, facilitando a tomada de decisão referente à elaboração das mesmas. Apresentar os resultados de forma gráfica e permitir a respectiva impressão ou exportação
- Calcular um índice de proximidade. Um valor percentual para cada local de colheita, referente à distância entre o local de colheita e o local de morada dos respectivos dadores
- Calcular um índice de dádivas. Informando a quantidade de dadores frequentes e não frequentes para cada local de colheita
- Calcular a quantidade de dadores existentes num determinado raio à volta de um local de colheita ou local escolhido no mapa
- Desenvolver uma função que pinte polígonos sobre o mapa, usando um histograma sobre a distribuição de valores pré-seleccionados como quantidade de dádivas, densidade populacional, quantidade de locais de colheita, entre outros
- Funções mais complexas para determinar com maior precisão a localização dos locais de colheita de sangue com frequências mais baixas, que representam elevado consumo de recursos
- Relacionar a densidade populacional com dádivas de sangue em certas áreas.

Estes dados podem assim constituir um “painel de bordo” que pode ser extremamente útil para a programação da actividade de colheitas, racionalizando a utilização de recursos *versus* os benefícios esperados, e assim contribuir para uma maior eficiência e para o desenvolvimento e sustentação da auto-suficiência em dádivas de sangue.

AGRADECIMENTOS

Ao Centro Regional de Sangue do Porto do Instituto Português do Sangue, IP (CRSP-IPS, IP) por possibilitar a utilização da base de dados.

Ao Dr. Jorge Condeço, responsável pelo departamento de Informática e Hemovigilância do CRSP-IPS, IP por toda a ajuda e colaboração na obtenção dos dados, seu tratamento, análise e compreensão.

BIBLIOGRAFIA

- Baj E, Locatelli P, Gatti S, Restifo N, Origgi G, Bragaia S, 2009. Open Source: A Lever for Enhancing Opportunities of Healthcare Information Systems – An Italian Case Study.
- Casare AR, Costa D, Vendramel W, 2009. Informática Comunitária. Access in: <http://informatica-comunitaria.wikispaces.com/Insumos> September 2009.
- CDC, 2009. Centers for Disease Control and Prevention. Acesso em: <http://www.cdc.gov/gis/> Agosto 2009.
- Davis S, 2006. Google Map API V2: Adding Where To Your Applications. The Pragmatic Programmers LLC.
- Duran JA, Chabert T, Rodrigues F, Pestana D, 2007. ABO: Distribuição dos Grupos Sanguíneos na População Portuguesa. ABO-Revista de Medicina Transfusional. nº 29 - 2007.
- Goodliffe P, 2006. Code Craft: The Practice of Writing Excellent Code.
- GNU P, 2009. GNU Project: GNU Operating System. Acesso em: <http://www.gnu.org> Agosto 2009.
- Jung C F, 2009. Metodologia Científica: ênfase em pesquisa tecnológica. 4ª edição. Acesso em: <http://www.jung.pro.br/>, Agosto 2009.
- Karopka T, 2009. Building the Free/Libre Open Source Health Care (FLOSS-HC) Community: A Strategy for Pushing Free/Libre Open Source in European Health Care.
- Leitner H, McMaster RB, Elwood S, McMaster S, Sheppard E, 2002. Models for making GIS available to community organizations: dimensions of difference and appropriateness. In Community Participation and Geographic Information Systems.
- Maged N, Kamel B, 2004. Towards evidence-based, GIS-driven national spatial health information infrastructure and surveillance services in the United Kingdom, Bath.
- IPS, 2009. Instituto Portugues do Sangue. Dados do Centro Regional de Sangue do Porto.
- Rob MA, 2003. Some challenges of integrating spatial and non-spatial datasets using geographical information system. Information Technology for Development.
- Rua N, 2009. Free and Open Source in Healthcare: Enough Waste.
- Sapo, Summerbits, 2009. 2ª Edição do SAPO Summerbits. Acesso em: <http://labs.sapo.pt/summerbits/blog/2009/07/08/2ª-edicao-do-sapo-summerbits/> Setembro 2009.
- Sojka B N, Sojka P. The blood donation experience: self-reported motives and obstacles for donating blood. Vox Sang. 2008 Jan; 94(1):56-63. PMID: 18171329
- Vanmeulebrouk B, Rivett U, Ricketts A, Loudon M, 2008. Open source GIS for HIV/AIDS management. International Journal of Health Geographics 2008, 7:53.
- Weiner D, Harris TM, Craig WJ, 2002. Community participation and geographic information systems. In Community Participation and Geographic Information Systems. London.

AUTORES: Juliano de Souza Gaspar^{1,4}, Jorge Leal^{2,4}, João Rolando Azevedo^{3,4}, Ricardo João Cruz Correia⁵

¹Licenciado em Engenharia de Computação; ²Licenciado em Análises Clínicas e Saúde Pública; ³Licenciado em Enfermagem; ⁴Aluno do Mestrado em Informática Médica, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; ⁵CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Sistemas de Informação em Saúde, Departamento de Bioestatística e Informática Médica, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

Correspondência: Dr. Jorge Leal, Centro Regional de Sangue do Porto, Rua de Bolama 133, 4200-139 Porto (Portugal). E-mail: jad_leal@aeiou.pt.